

86ª SBEn
86ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
**86ª SEMANA BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM**

86ª SBEn - ABEn - PA

TEMA: Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem

TECNOLOGIA NA CONSCIENTIZAÇÃO DO DESCARTE DO CAROÇO DO AÇAÍ E OS IMPACTOS NO MEIO

AMBIENTE

COSTA, Sâmea (AUTOR)1

VIANA, Stephanie (AUTOR)2

COSTA, Gabrielle (AUTOR)3

CAPELA, Gabriele (AUTOR)4

RODRIGUES, Arthur (AUTOR)5

CORREIA, Vitória (AUTOR, ORIENTADOR)6

INTRODUÇÃO: O consumo do fruto do açaí gera grandes volumes de resíduos, resultando significativamente no lixo urbano. A destinação destes resíduos é essencial para reduzir riscos, principalmente ambientais e na saúde (Miranda et al, 2022). A enfermagem, como atenção primária, desempenha um papel importante na conscientização de práticas sustentáveis (Moniz et al, 2020). **OBJETIVO:** Promover a conscientização ambiental no descarte correto dos caroços, seus impactos e formas de reaproveitamento. **MÉTODO:** Utilizou-se o Arco de Maguerez, seguindo as etapas: observação da realidade, identificação do problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à prática. Foram identificados problemas no descarte e na coleta irregular de resíduos. Perguntas foram aplicadas a cinco batedores de açaí no município de Belém, para investigar o destino dos resíduos, o conhecimento sobre os impactos e alternativas de reaproveitamento. Como intervenção, elaborou-se uma cartilha com orientações sobre descarte, impactos ambientais, orientações sobre limpeza e contatos para coleta, informando assim seus direitos e responsabilidades. **RESULTADOS:** No centro município, batedores contratam empresas para a coleta dos caroços, já nas áreas periféricas, a coleta é inexistente e os resíduos são despejados por carroceiros em áreas inadequadas. Mesmo nas áreas com coleta, os caroços permanecem expostos nas calçadas até serem recolhidos, prejudicando a mobilidade de pedestres e contribuindo com a degradação ambiental. A conscientização gerada pela cartilha trouxe à tona questões, sensibilizando a comunidade sobre os impactos negativos desse manejo inadequado e incentivando práticas mais sustentáveis. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** É necessário implementar políticas públicas eficazes para melhorar a gestão dos resíduos de caroços e promover a conscientização ambiental, reduzindo os danos ao meio ambiente. **CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM:** A atuação da enfermagem na saúde ambiental, estimula o comportamento ecológico como forma de prevenção de doenças e preservação do meio ambiente, promovendo a construção de um ecossistema sustentável em benefício da qualidade de vida.

Modalidade: estudo original () relato de experiência (x) revisão de literatura ()

Eixo temático: Práticas em enfermagem nos múltiplos cenários de atuação que promovem a saúde do planeta.

REFERÊNCIAS:

1 Miranda L de VA, Mochiutti S, Cunha AC da, Cunha HFA. Discarding and final destination of açaí in the Oriental Amazon - Brazil. Ambient soc [Internet]. 2022;25:e01382. Available from: <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc2020138r2vu2022L2OA>

2 Moniz M de A, Daher DV, Sabóia VM, Ribeiro CRB. Environmental health: emancipatory care challenges and possibilities by the nurse. Rev Bras Enferm [Internet]. 2020;73(3):e20180478. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0478>

1 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA. costasamea44@gmail.com

2 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

3 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

4 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

5 Acadêmico de Fisioterapia. Universidade da Amazônia UNAMA.

6 Enfermeira. Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário FIBRA.